

Prävalenz und Risikofaktoren von Harninkontinenz bei Frauen in Deutschland - subjektive Belastung und Einflussfaktoren

KATHOLISCHE
HOCHSCHULE FREIBURG
IAF – INSTITUT FÜR
ANGEWANDTE FORSCHUNG

Abstract für den Deutschen Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) 2025 - Kongress vom 22. – 24. September in Hamburg

Abstract: Abstract-ID 0953

Titel: Prävalenz und Risikofaktoren von Harninkontinenz bei Frauen in Deutschland - subjektive Belastung und Einflussfaktoren

Ziel: Harninkontinenz (HI) ist ein häufiges Gesundheitsproblem bei Frauen, das erhebliche subjektive Belastungen verursachen kann. Ziel dieser Studie war es, die Prävalenz von HI in Deutschland zu erheben, deren Einflussfaktoren zu analysieren und die subjektive Belastung der betroffenen Frauen zu erfassen.

Methode: Zwischen Februar und Juni 2025 wurde eine Online-Querschnittsbefragung an einem repräsentativen Sample von 720 Frauen ab 18 Jahren aus Freiburg durchgeführt.

Ergebnisse: Die Prävalenz von HI lag bei 51,4 %, wobei Belastungskontinenz (28,3 %), Dranginkontinenz (15,6 %) und Mischinkontinenz (16,1 %) am häufigsten auftraten. Die Belastung wurde insbesondere durch das Alter, die Anzahl der Geburten und das Körpergewicht beeinflusst. Mischinkontinenz wird am belastendsten empfunden.

Fazit: HI bei Frauen in Deutschland stellt ein weit verbreitetes Problem dar und ist mit zunehmendem Alter sowie bestimmten demografischen und gesundheitlichen Faktoren assoziiert. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen, frühzeitiger Aufklärung und Unterstützung zur Reduktion der Belastung sowie zur Verbesserung der Lebensqualität betroffener Frauen.